

**MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONNING IQTISODIY
TARAQQIYOTI**

Kelsinova Jayrona Nosirjon qizi

Nosirova Ruhshona Zafarjon qizi

Ne'matova Marxabo Habibullo qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi
1-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola mustaqil O'zbekiston iqtisodiyotini barqarorlashuvi, taraqqiyoti, bozor iqtisodiyoti kabi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. “Bozor iqtisodiyoti”, “demokratik huquqiy davlat barpo etish”, “O'zbekiston yo'li”, “o'zbek modeli”, taraqqiyot yo'li.

Аннотация: Эта статья посвящена экономике независимого Узбекистана дана такая информация, как стабилизация, развитие, рыночная экономика.

Ключевые слова. “Рыночная экономика”, “Построение демократического правового государства”, “Путь Узбекистана”, “Узбекская модел”, путь прогресса.

Annotation: this article describes the economy of independent Uzbekistan data such as stabilization, progress, market economy are given.

Keywords. “Market economy”, the establishment of a democratic legal state”, “Uzbekistan road”, “Uzbek model”, development road.

Bozor iqtisodiyotiga o'tishning O'zbekistonga xos yo'li. Istiqlol yillarida jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida tub islohotlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar iqtisodiy hayotimizni ham qamrab oldi. Respublikaning boy imkoniyatlari, geosiyosiy sharoitidan kelib chiqib, O'zbekistonda demokratik huquqiy davlat barpo etish jarayonidagi eng muhim vazifalardan biri bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotni barpo etish masalasi dastlabki kunlarning eng muhim vazifasi sifatida belgilandi.

O'tish davrida bozor iqtisodiyoti tushunchasi, unga o'tish zarurati bozor iqtisodiyotiga o'tishning “O'zbekiston yo'li” kabi masalalarning tub mohiyatini anglash eng dolzarb vazifalardan biri edi.

Ma'lumki hozirgi rivojlangan mamlakatlar (Aqsh, Yaponiya, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Rossiya) ning deyarli barchasi bozor iqtisodiyoti yo'lini tanlagan bo'lib, shu asosda iqtisodiy taraqqiyoti belgilab kelmoqda. Bozor iqtisodiyotiga o'tish XX asrga xos bo'lgan umumjahon voqelikdir. Bozor iqtisodiyotiga o'tish kishilarning xohish-irodasi emas, balki obyektiv zaruratdir.

Bozor iqtisodiyoti deganda, tovar- pul munosabatlariga asoslangan va ularga xos iqtisodiy qonunlar, ya’ni bozor munosabatlari tamoyillari asosida boshqariladigan iqtisod tushuniladi. Bozor iqtisodiyoti azaldan mavjud. U bir necha ming yillardan beri rivojlanib, turli iqtisodiy-ijtimoiy tizimlar doirasida saqlanib kelgan. Bozor iqtisodiyotiga o’tish – bu shunchaki maqsad emas, balki iqtisodda bozor munosabatlarini shakllantirish, jamiyatni yangilash yo’lidir, ya’ni iqtisodiy faoliyat erkinligiga, mulkchilikning xilma-xilligiga, narx erkinligiga, raqobat kurashiga, shaxsiy huquq va erkinliklarning qaror topishiga, daromadning cheklanmaganligiga erishish demakdir. Faqat bozor munosabatlari zaminidagina ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirish, ko’plab sifatli mahsulotlar yaratish, ularga bo’lgan talabni qondirish, tejamli xo’jalik yuritish, to’kinchilik yaratib, xalqning farovon turmushini ta’minlash, halol va samarali mehnatni qadrlash, adolat o’rnatish mumkin.

Jahon tajribasi shuni ko’rsatadiki, dunyodagi hamma mamlakatlar uchun maqbul bo’lgan bir xil taraqqiyot yo’li, bir xil andoza bo’lishi mumkin emas. Hozirda bozor iqtisodiyotiga o’tishning turli modellari mavjud bo’lib, ular barcha mamlakatlarni bitta manzilga-erkin bozor iqtisodiyotiga olib keladi. Ammo bozor munosabatlarini shakllanishining sotsial - iqtisodiy, tarixiy, milliy va xalqaro sharoiti har xil bo’lganligi tufayli, unga o’tishning milliy xususiyatlari ham mavjud bo’ladi. Shu nuqtayi nazardan biror mamlakatning taraqqiyoti yo’lini yoki tarqqiyot modelini borligicha qabul qilib bo’lmaydi. Natijada o’ziga xos yo’lni tanlash muhim hisoblanadi. Sobiq sovet tuzumida amal qilgan va markazlashgan ma’muriy boshqarish tizimiga asoslangan iqtisodiyot o’zining hayotiy emasligini, aholining o’sib boruvchi ehtiyojlarini ta’minlay olmasligini aniq ko’rsatadi. Natijada mustaqillik yillarida mamlakat taraqqiyot uchun O’zbekistonda bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’lini ishlab chiqarish va bu yo’lda tub islohotlarni belgilash zarurati yuzaga keldi. O’zbekiston taraqqiyot yo’lini ishlab chiqishga O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov boshchilik qildi. O’zbekistonda ijtimoiy yo’naltirilgan erkin bozor iqtisodiyotiga o’tish Islom Karimov tomonidan ishlab chiqildi. Besh tamoyilni o’z ichiga olgan bu modelning mazmuni va mohiyati Islom Karimovning 1993-yilda nashr etilgan “O’zbekiston – bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li” nomli asarida asoslab berilgan. Bu yo’l xalqimiz tomonidan ham, xalqaro maydonda ham taraqqiyotning “o’zbek modeli” deb qabul qilindi.

O’zbekistonning o’ziga xos taraqqiyot yo’li, uning afzalliklari haqida jahondagi nufuzli siyosatchi va iqtisodchilar, ekspert va tahlilchilar tomonidan ko’plab haqqoniy fikrlar, yuksak baholar bildirilgan.

Asosiy negizini iqtisodiyotning mafkuradan holiligi, siyosatdan ustunligini nazarda tutadigan predmatik iqtisodiy siyosat;

davlatning bosh islohotchilik vazifasini o'z zimmasiga olishi; qonun ustuvorligini ta'minlash;

kuchli ijtimoiy siyosat olib borish;

islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish kabi mashhur besh tamoyil tashkil etadigan ushbu taraqqiyot modeli ayniqsa 2008 – yilda boshlangan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida o'zining naqadar to'g'ri ekanligini yana bir bor isbotladi.

Yurtimizda o'tgan yillar davomida davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi va boshqa institutsional tizimlari aynan ana shu tamoyillar negizida shakllanib, faoliyat olib bordi, ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanishning ustuvor dastur va rejalari, jumladan, inqirozga qarshi choralar dastur ham shu asosda ishlab chiqilib, bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Shuning hisobidan biz bugungi kundan sobiq sovet tuzumidan qolgan og'ir illatlarning xatarli tahdidlarini yengib o'tish, jahon moliyaviy - iqtisodiy inqirozining salbiy ta'siridan saqlanish uchun ishonchli to'siq va mustahkam poydevor yaratish bilan birga, milliy iqtisodiyotimizning barqaror va jadal rivojlanishini, aholimizning hayot darajasi va farovonligini uzluksiz oshirib borishini ta'minlashga erishmoqdamiz. Istiqlolimizning eng buyuk yutuqlaridan biri - yurtimizda tarixan qisqa muddatda milliy davlatchiligimiz poydevori yaratilgani bilan bugun har qancha faxrlansak arziydi. Milliy davlatchiligimizning eng muhim qadriyatlarini belgilab beradigan asosiy qonunimiz - O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mamlakatimizda davlat va jamiyat qurilishining asosiy tamoyillari o'zining aniq ifodasini topgan bo'lib, ular orasida davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlariga bo'linishi hal qiluvchi qoida sifatida muhrlab qo'yilgan. [2]

Islohotlar davrida respublikamizda bozor munosabatlarini shakllantirish va rivojlanishiga xizmat qiluvchi infratuzilmaning asosiy bo'g'inlari - turli muassasalar, tashkilotlar va korxonalar majmuasi vujudga keldi. Avvalambor, ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi - transport, aloqa, suv va energetika ta'minoti, yo'l va ombor xo'jaligi tuzilmalari yaratildi.

Tovar va xomashyo bozorida xizmat qiluvchi – tovarlar va xomashyo birjalari, biznes inkubator, auditorlik va konsalting firmalari, ko'plab savdo uylari, auksionlar, tijoratchilik idoralari, reklama firmalari, savdo - sotiq va ularni nazorat qiluvchi davlat muassasalari tashkil etadi. Bu sohadagi dastlabki qadam – mahsulot yetkazib berishga majburiy davlat buyurtmasining tugatilishi bo'ldi. Davlat buyurtmasi tugatilgach, tovar resurslarini markazlashgan tartibda taqsimlashga mutasaddi ta'minot tashkilotlari ham tugatildi. Ularni o'rniga tovarlar bozorini shakllantiruvchi birjalar tizimi tashkil etildi. O'zbekistonda 1991 - yilning avgustidan “O'zbekiston” respublika universal agrosanoat birjasi, “O'zulgurjibirjasavdo” - O'zbekistonda ulgurji va birjasavdo bo'yicha davlat aksiyadorlik uyushmalari (1994-yil mart),

“Toshkent” respublika Tovar - xomashyo birjasi (1994-yil 8-aprel) va boshqa birjalar faoliyat ko’rsatmoqda. 1992-yil 12-avgustda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi “Birjalar va birja faoliyati to’g’risida” Qaror qabul qilindi.

Bozor munosabatlarini rivojlantirishda axborot infratuzilmasi alohida ahamiyatga ega. Shu boisdan iqtisodiy faoliyat uchun zarur bo’lgan axborotlar, xabarlar va ma’lumotlarni to’olovchi, umumlashtiruvchi vositalar, firmalar vujudga keldi.

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, O’zbekiston mustaqillik yillarida iqtisodiy rivojlanishi salmoqli yutuq va vazifalar bilan ajralib turibdi. Umuman olganda, O’zbekiston mustaqillik yillarida erishgan iqtisodiy taraqqiyoti yutuq va muammolarining uyg’unligini aks ettiradi. Mavjud to’siqlarni bartaraf etish, o’sish uchun imkoniyatlardan foydalanish hamda barqarorlikka e’tibor qaratish orqali O’zbekiston mintaqada yanada gullab - yashnagan va dinamik iqtisodiyotga aylanish yo’lida davom etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Tarixi, Toshkent “Akademnashr” 2019-yil,
2. <https://arxiv.uz> sayti.
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
4. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
5. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY-G’OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY-G’OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.